

UDK 121-967.35

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

ХАДЫБЕВА НАРГИЗА ОРИФДЖОНОВНА

учитель информатики в РТ ГБОУ «СОШ в. Городе Бохтар имени М.В. Ломоносова»
Бохтар, Таджикистан

Аннотация: В статье рассматриваются тенденции и стратегии развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2030 года и рассматриваются важные факторы и условия развития туристической отрасли. В своей статье автор попытался обосновать динамику основных показателей развития туризма, количества граждан, въехавших в Республику Таджикистан из стран дальнего зарубежья и СНГ, на основе статистических данных Республики Таджикистан

Ключевые слова: стратегия, туризм, инвестиции, предпринимательство, приоритет, экономика, услуги, государственный бюджет, развитие туризма, въездной туризм.

Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года (ПС-2030) гласит, что основой превентивного, промышленного и инновационного развития страны является природный капитал. Богатое историко-культурное наследие Таджикистана, включающее уникальную природу с уникальными озерами, редкими животными и растениями, а также высокими горами, является важным условием развития туристического сектора и роста его вклада в ВВП. Для того чтобы туризм внес существенный вклад в ВВП страны, необходимо разработать долгосрочную стратегию развития туризма. Для реализации комплексной государственной программы развития туризма в регионах Таджикистана доля туризма в валовом внутреннем продукте (ВВП) должна, несомненно, достичь 15-20%.

Среднесрочная программа развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы ставит задачи по достижению ключевых приоритетов улучшения инвестиционного и делового климата в секторе страхования туризма.

Суть туризма как приоритетного направления экономического развития страны заключается в том, что туризм – это область, в которую вложенные средства могут принести прибыль в краткосрочной перспективе. Кроме того, туристические услуги и товары являются важными продуктами, способными выдержать жесткую конкуренцию на мировом рынке и стать одной из основных статей экспорта услуг и накопления государственного бюджета.

Прием туристов на своей территории создает новые рабочие места, формирует структуру услуг для населения и приносит значительные доходы частному сектору и государству в виде продаж и налогов на туризм и пошлин. Поэтому главную роль в этой области играют хозяйствующие субъекты, выступающие в качестве принимающей стороны. Некоторые виды туризма требуют хорошо развитой инфраструктуры и большого количества услуг и могут развиваться и в их отсутствие.

В настоящее время туризм приобретает в стране новое значение как прибыльная отрасль и один из главных приоритетов экономического развития Таджикистана. В Послании Президента Республики Таджикистан к (Верховному собранию) Меджлиси Оли Республики Таджикистан говорится: отражает национальный. В целях развития туризма, адекватного представления туристического потенциала страны, а также привлечения инвестиций в сферу туристической инфраструктуры, предлагаю объявить 2018 год годом развития туризма и народных промыслов в стране».

В результате реализации Среднесрочной программы развития туризма в Республике Таджикистан и особого внимания Правительства Республики Таджикистан к этому сектору экономики туризм приобрел стабильный характер. В период с 2013 по 2019 год число всех иностранных граждан, въехавших в страну по данным Главного управления пограничных войск, увеличилось с 320 до 1 519 тысяч, или в 4,1 раза. Число граждан, въехавших в страну в

качестве туристов по данным Главного управления пограничных войск, увеличилось с 208 тысяч до 1 257 тысяч человек, рост численности населения составил 604,3%.

В новых условиях потребности туристического сектора в большей степени ориентированы на потребность в адекватном персонале для всех направлений развития, видов и форм туризма. Главное противоречие здесь заключается в междисциплинарном характере туризма, который, с одной стороны, нуждается в кадрах различных профессий и специальностей, а с другой — в принципиально новых технологиях предоставления услуг туристам и гидам, потребность в которых возникает с развитием отрасли, комплекса национальной экономики и подготовки специалистов в профессиональной деятельности.

Таким образом, для Республики Таджикистан проблема совершенствования системы подготовки кадров для туристического сектора имеет особое значение, поскольку развитие внутреннего туризма требует высококвалифицированных отечественных специалистов. Развивающаяся в стране туристическая индустрия в ближайшем будущем столкнется с нехваткой квалифицированных кадров. (1 отступ)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Комилиён, Ф. С. Технологии иттилоотӣ дар сайёҳӣ [Матн] / Ф.С. Комилиён, Д.С. Шарапов, А.Ф. Гадоев. – Душанбе: «Бебок», 2018. – 272 с.
2. Комилиён, Ф. С. Информатика ва технологияи иттилоотӣ [Матн] / Ф.С. Комилиён. – Душанбе: «Бебок», 2016, - 480 с.
3. Шарапов, Д. С. Изучение Интернет – технологий в развитии сферы туризма в Республике Таджикистан [Текст] / Д.С. Шарапов // Вестник Таджикского национального университет. – 2017. – №15. – С.289-293.
4. Солеҳзода, А. А. Нақши инфрасохтори сайёҳӣ дар низоми муносибатҳои муосири хоҷагидорӣ [Текст] / А.А. Солеҳзода, А.О. Бобозода // Маҷаллаи илмӣ-сиёсии ДИДНПҚТ. – 2020. – №1. – С.100-109.
5. Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои то давраи то солҳои 2030. – Душанбе, 2018. – 23с.
6. Arkhipova VF, Levizov AS About infrastructure as a determining factor in the development of tourism in the region // Vlnik VIGU. - 2005. - №7. - С. 21-23.
7. Site www.president.tj